

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

A REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE SÃO PAULO – O CASO DO HOTEL JARAGUÁ

*Roberto Righi**

*Pedro de Assis Sousa Machado***

* Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor titular da pós-graduação e graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
robrighi@mackenzie.com.br.

** Pós- Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil.
Arquiteto e mestrando da pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Email: machadoarquiteto@terra.com.br

Resumo

O centro da cidade de São Paulo, pólo de atividades da região metropolitana, abriga hoje importantes investimentos nas áreas de hotelaria, alimentação e cultura, bem como as sedes da Prefeitura e do governo do Estado de São Paulo. A atuação decisiva conduzida pela Prefeitura e o Estado permitem antever resultados promissores com a sua manutenção e aperfeiçoamento no futuro.

Para que a requalificação dos edifícios, dentro do contexto do centro paulistano, tenha resultados eficazes e inovadores, em vista do estudo dos exemplos escolhidos pela pesquisa são necessários quatro componentes básicos: a) concepção arquitetônica diferenciada e flexível; b) sistemas expansíveis e adaptativos de infra-estrutura; c) adoção de sistemas de automação; d) adequação financeira e jurídica.

O projeto de requalificação do hotel Jaraguá possui os 4 componentes básicos acima definidos e é motivo do aprofundamento da pesquisa encaminhada pelos autores. O hotel Jaraguá foi construído na década de 1950 para abrigar o antigo hotel Jaraguá e a sede do jornal "O Estado de São Paulo". As suas características plásticas e compositivas do edifício são próprias do movimento moderno. O edifício apresenta uma conformação geral muito correta, que justificam a sua importância na época e o posterior processo de tombamento, como monumento representativo de uma época de ouro da arquitetura paulistana. Estas características foram norteadoras do processo de reforma que sustentou a requalificação do edifício projetada por Miguel Juliano e Silva.

Palavras-Chave

Restauração de edifícios, área central, hotel Jaraguá.

Abstract

The center of the city of São Paulo, main polar region of activities of the region metropolitan, today shelters important investments in the areas of hotel, feeding and culture. The decisive performance lead by the City hall and the State allows to for see resulted promising with its maintenance and perfection in the future. So that the restoration of the buildings, inside of the context of the São Paulo center, has resulted efficient and innovative, in sight of the study of the examples chosen

for the research four basic components are necessary:) the conception differentiated and flexible architectural; b) expandable and flexible systems of infrastructure; c) adoption of automation systems; d) financial and legal adequacy.

The project of restoration of the Jaraguá hotel contain the 4 basic components above defined and is reason of the deepening of the research directed for the authors. The Jaraguá hotel was constructed in the decade of 1950 to shelter the old Jaraguá hotel and the headquarters of the periodical "the State of São Paulo". Its plastic and compositive characteristics of the building are proper of the modern movement. The building presents a very correct conformation general, that they at the time justify its importance and the posterior process of falling, as representative monument of a time of gold of the São Paulo architecture. These characteristics had been important of the reform process that supported the restoration of the projected building for Miguel Juliano da Silva.

Key words:

Building restoration, central business district, Jaraguá Hotel.

A REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE SÃO PAULO – O CASO DO HOTEL JARAGUÁ

O Centro da Cidade de São Paulo e a Recuperação de Edifícios

O centro da cidade de São Paulo constitui-se hoje no principal pólo de atividades urbanas da região metropolitana, abrigando hoje importantes investimentos nas áreas de hotelaria, alimentação e cultura. A atual atuação decisiva conduzida pela Prefeitura e o Estado permitem antever resultados promissores com a sua manutenção e aperfeiçoamento no futuro. Pode-se afirmar através de tendências observadas que a área possui o potencial locacional para expandir e diversificar este papel com educação, serviços especializados e lazer. Isto permitirá ao centro a recuperação do dinamismo e prestígio, que já teve no passado, evidentemente modificado de forma adequada.

Para tornar possível a reutilização futura do enorme parque imobiliário existente, diante das novas necessidades funcionais e econômicas a serem assumidas, é necessária a requalificação dos edifícios deteriorados, resultantes do envelhecimento, da falta de atualização técnica e de manutenção bem como pela desvalorização funcional e financeira resultante do deslocamento de atividades econômicas ocorridas nas últimas três décadas.

A Requalificação dos Edifícios

Para que a requalificação dos edifícios, dentro do contexto do centro paulistano, tenha resultados eficazes e inovadores, em vista do estudo dos exemplos escolhidos pela pesquisa são necessários quatro componentes básicos: a) Uma concepção arquitetônica diferenciada e flexível, respondendo às demandas exigidas pela nova realidade urbana e de mercado; b) A plena utilização de sistemas expansíveis e adaptativos de infra-estrutura, compatíveis com as opções mais atuais e adequadas de tecnologia; c) A adoção de sistemas de automação, voltados à operação dos sistemas de operação de processos de: informações, controle, transporte, controle ambiental e segurança; d) A adequação financeira e jurídica que permitam o encaminhamento institucional das iniciativas de requalificação de edifícios no centro de São Paulo.

O projeto de requalificação do hotel Jaraguá possui os 4 componentes básicos acima definidos e é motivo do aprofundamento da pesquisa encaminhada pelos autores.

Hotel Jaraguá como Exemplo de Requalificação de edifício no Centro de São Paulo

O hotel Jaraguá foi construído na década de 1950 para abrigar o antigo hotel Jaraguá e a sede do jornal “O Estado de São Paulo”. O importante edifício está localizado na esquina de duas vias emblemáticas: a avenida São Luís e a rua Martins Fontes, no centro de São Paulo. Os autores do projeto contavam com grande prestígio: Jacques Pilon foi autor da Biblioteca Municipal e Franz Heep projetou o edifício Itália, dentre outras centenas de obras de grande qualidade e significado arquitetônico. O edifício é hoje um símbolo da arquitetura modernista em São Paulo.

As características plásticas e compositivas da fachada do edifício são próprias do movimento moderno. A unidade externa do conjunto arquitetônico expressa por uma linguagem uniforme valoriza as varandas dos andares baixos e a saliência curva do auditório. O repertório desta majestosa fachada conta com “brise soleil” de modulação rígida e forte, além de uma forte preocupação com a expressão simbólica através da afirmação do enorme relógio, o letreiro móvel com cintilantes lâmpadas e ao delicado painel de Di Cavalcanti, que antecipa ao transeunte o papel dinâmico e substancial da atividade jornalística que ocupava o embasamento do edifício. Esta exemplar fachada, obra de mestres, apresenta também uma adequação volumétrica e contextual resultante do talento dos autores e ao correto aproveitamento do avançado código de obras de então. Em síntese, o edifício apresenta uma conformação geral muito correta, que justificam a sua importância na época e o posterior processo de tombamento, como monumento representativo de uma época de ouro da arquitetura paulistana. Estas características foram norteadoras do processo de reforma que sustentou a requalificação do edifício projetado por Miguel Juliano e Silva.

Internamente o edifício era muito complexo, apesar da simplicidade plástica externa alcançada pela habilidade técnica dos autores. No embasamento estava a sede e a gráfica do jornal, um dos maiores de São Paulo; e na parte superior

estavam 263 apartamentos de um hotel de elevada categoria. Esta diversidade de funções e programas arquitetônicos foi novamente o grande desafio do processo de requalificação do edifício.

No projeto de requalificação de Miguel Juliano e Silva foi proposta uma grande transformação do espaço interno do edifício, apesar da obrigatória e desejável manutenção das fachadas imposta pelo patrimônio histórico, “um esforço para não alterar a fachada” segundo o próprio autor. As mudanças na fachada restringiram-se ao fechamento de alguns vãos da antiga área da gráfica em razão das instalações de ar condicionado.

O térreo foi radicalmente transformado. Inicialmente havia diversos acessos independentes, devido a presença do jornal: a entrada da redação, doca de carga e descarga, balcão de anúncios e recepção e outros. Miguel Juliano e Silva cria uma rua interna que atravessa e estrutura o térreo. Ela gera uma nova expressão de urbanidade, traz a rua do centro da cidade para dentro do edifício. O local onde está o edifício é valorizado com a ligação entre o início na rua Martins Fontes e o término na rua Major Quedinho, permitindo o acesso adequado para os hóspedes, com dimensões próprias para o embarque e desembarque, sem interferir com as ruas existentes.

As profundas mudanças promovidas no térreo criaram a necessidade de complexas reformas estruturais. Foi necessário o corte de 12 importantes pilares; dois com 1000 toneladas e outros dois com 800 toneladas. Isto foi possível através de um reforço estrutural que desvia as cargas dos pilares retirados.

A radical reforma do térreo continuou nos subsolos e andares inferiores, antes ocupados pela gráfica e pela redação do jornal. A proposta escolhida foi a de um centro de convenções, que suplantou outras alternativas cogitadas, como: megalivraria, loja de departamentos ou centro de compras. O centro de convenções que ocupa os dois subsolos e o segundo e terceiro andares, interligados por escadas rolantes. O conjunto consiste de 21 salas, auditório com 280 lugares e estrutura de apoio. O destaque na estrutura de apoio é um restaurante no primeiro andar, usado para café da manhã e eventos.

A estrutura de funcionamento do hotel foi bastante modificada aumentando as 263 unidades originais para 415, com a composição de um novo andar tipo e o reforço da circulação vertical. Os elevadores de serviço ocuparam um antigo pátio interno.

A fachada recuperou seu aspecto original com a restauração dos brises metálicos azuis, a adição de um maquinário novo para o importante relógio que fica no topo do edifício e a restauração do belo painel de pastilhas de vidro desenhado por Di Cavalcanti.

Na rua interna no térreo, Miguel Juliano e Silva projetou um outro painel geométrico. As vagas para garagem estão concentradas em um edifício próximo.

O Autor do Projeto de Requalificação – arq. Miguel Juliano e Silva

Miguel Juliano e Silva nasceu em Rio Verde, Goiás em 1928. Sua família participou da construção de Goiânia, pois o seu tio, com quem Miguel residiu em 1936, foi secretário da Fazenda na época da mudança da capital. Este contacto próximo com a construção de Goiânia e principalmente com o construtor Jerônimo Coimbra Bueno tiveram grande influência na escolha da profissão. Estudou o colegial em Uberlândia aonde começou a trabalhar como desenhista com João Jorge Cury. Em 1946 mudou-se para São Paulo a fim de concluir seus estudos. Em São Paulo trabalhou com Gregori Warchavchik por um curto período. Na seqüência trabalhou no Banco Nacional Imobiliário, que construiu o Copan, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, que além dele desenvolveu os projetos dos edifícios: Montreal, na avenida Ipiranga; o Eiffel, na praça da República; e o edifício Triângulo no centro velho. Na entrevista destaca o papel importante que teve em sua carreira a sua atuação no Partido Comunista que abriu acesso a ele na chamada burguesia nacional mais progressista. Depois trabalhou na Caixa Econômica Federal. Na entrevista Miguel Juliano salienta também que sua geração foi marcada pelas influências ideológicas desencadeadas pela propaganda do segundo pós-guerra, que propagava entre outras coisas a valorização cultural e a justiça social entre os povos.

Para contextualizar este período, destaca alguns episódios em que o Brasil iniciou uma campanha de conscientização e valorização dos produtos nacionais,

como exemplo, a campanha do petróleo e a criação, já no Governo de Getúlio Vargas, da Siderúrgica de Volta Redonda e o início da indústria automobilística no Brasil através da Fábrica Nacional de Motores. Neste contexto destaca a importância e a influência de arquitetos como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Artigas, que eram tidos como heróis da cultura brasileira.

Foi dentro deste contexto cultural que se deu a formação de Miguel Juliano, que ainda acredita que a participação dos arquitetos deve se dar através da valorização da autoria de seus próprios projetos. Critica que faz atualmente, pois ele já não vê com muita intensidade esta atitude, já que muitos arquitetos têm abdicado, sistematicamente, desta responsabilidade. Afirma que arquitetos como: Marc Rubin, Ruy Ohtake, Gasperini, Julio Neves, Paulo Mendes da Rocha conseguem ainda manter suas linguagens arquitetônicas próprias, explicadas pelo tempo e pela trajetória destes profissionais que conseguiram, mediante a força de suas obras, criar e manter uma clientela.

Em 1960 torna-se sócio de Jorge Wilhelm, apesar de não ter CREA, mantendo-se até 1966. Fazia de tudo, dos anteprojetos até cobranças.

A década de 70 representou para Miguel Juliano um marco divisório em sua formação, pois até então esta se dava através de estudos autodidatas, passando posteriormente a ser formalizada, mediante o empenho dos arquitetos Eduardo Corona e Knesse de Melo, então professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Eles conduziram Miguel Juliano àquela instituição para que o mesmo pudesse oficializar a sua formação de Arquiteto e Urbanista em 1973.

Até 1966, exerceu sua prática profissional em sociedade com o arquiteto Jorge Wilhelm onde participou como co-autor de diversos Planos Diretores de cidades brasileiras, incluindo Curitiba e São José dos Campos. Neste período, além de ter sido classificado em primeiro lugar em três Concursos Nacionais de Arquitetura, recebeu também várias menções honrosas em concursos que participou.

Iniciou sua própria carreira profissional em 1967, que tem sido marcada por trabalhos relevantes para a Arquitetura nacional, com muitas obras executadas e inúmeras premiações em concursos e Bienais, onde se destacaram: o Edifício 5ª

Avenida, projetado em co-autoria com o arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva, primeiro prédio do mundo inteiramente em estrutura de concreto protendido, sendo muito esbelto, possui dois alinhamentos de pilares com balanços grandes; o Pavilhão de Exposição do Parque Anhembi de 67.500 m², que está incluído no “Guinness Book of Records” de 1995, como o maior do mundo, sendo também recordista da construção mais rápida – 100 dias; recebeu o prêmio “exaequo” da I Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 1972; e foi indicado para o Prêmio Reynolds USA de 1974, sempre pelo projeto do Parque Anhembi.

Além de sua extensa produção arquitetônica que supera mais de 500 edifícios, a maioria deles publicados no Brasil e no exterior, foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, duas vezes presidente (1984/87 1987/89) da Fundação Vilanova Artigas e exerce atualmente a função de consultor “part-time” do Banco Mundial para o Brasil.

Sua empresa “Miguel Juliano Arquitetos” situa-se na avenida Rebouças, 3963 em São Paulo, em uma antiga residência projetada pelo arquiteto Plínio Croce. Quando indagado sobre as características funcionais e administrativas de seu escritório, especificamente sobre as informações relativas ao porte da empresa, área de atuação e caracterização do quadro de funcionários, Miguel Juliano não se manifestou, julgando as informações solicitadas como confidências.

Em relação ao processo de projeto a arquiteto Miguel Juliano dá grande ênfase para a elaboração e interpretação do programa, etapa esta que deve contar com a participação preponderante do arquiteto. Para ilustrar este ponto de vista ele cita o seguinte ditado francês: “L’architecture c’est union entre un grand client et un grand architecte”, que quer dizer: “só se tem uma arquitetura qualificada, quando o cliente é grande e o arquiteto é grande” e conclui: “senão, não tem condições...”.

Referindo-se à produção de prédios que acabam por configurar como respostas imediatas à solicitação do mercado, Miguel Juliano afirma que esses não obedecem mais a um programa específico, eles simplesmente se repetem, obedecem isto sim, a uma “estampilha”.

Destaca a importância do arquiteto “brigar”, literalmente, por sua dignidade profissional e por seu projeto, postura esta que deve ser mantida junto ao cliente, que usa de diversos artifícios para submeter o arquiteto às suas vontades nem sempre confessáveis (como por exemplo: “eu te dou o projeto se você conseguir pôr mais área ou aprovar alguma coisa que a legislação não permite...”) ou, do próprio executor da obra, para quem as diferenças entre um projeto muito bom para um projeto mais ou menos são muito pequenas.

Para Miguel Juliano outro fator que interfere negativamente no processo de projeto está no corporativismo do setor público, onde há muita corrupção, muita ineficiência, e cita mais particularmente a aparelhagem de aprovação de projetos, que na opinião dele é uma vergonha.

Defende também, que deveria haver uma hierarquia mais efetiva no processo de produção da construção civil, de forma que ficasse assegurada uma maior força para quem projeta. Acredita que um dos fatores que explica o atual desvirtuamento que atravessa a categoria dos arquitetos é decorrente do número excessivo de escolas de Arquitetura.

Miguel Juliano resume a sua prática de trabalho afirmando que para sua geração “Arquitetura é espaço mais estrutura”. Esta afirmação adquire um significado que espelha a forma de se relacionar profissionalmente com os demais agentes envolvidos no processo de produção projetual, isto é, projeto arquitetônico mais projetos complementares, significando também, que para ele o arquiteto não pode abrir mão da condução deste processo que se inicia na articulação dos vários projetos envolvidos e termina com a condução da obra.

Referências Bibliográficas

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Perspectiva, 1976.

BROADBENT, Geoffrey. **Emerging Concepts in Urban Design in Urban SpaceDesign**. Chapman & Hall, London, 1996.

BRUAND, Yves **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

COLQUHOUN, Ian. **Urban Regeneration**. London: B. T. Batsford Ltda, 1995.

- CONNORS, Stevens. **Cultura Pós-Moderna**, Loyola, São Paulo, 1999.
- EAGLATON, Terry. **As Ilusões do Pós-modernismo**. São Paulo, Zahar Editor, 1999.
- FRAMPTON, Keneth. **Modern Architecture. A Critical History**. New York: Thames and Hudson, 1995.
- GOSLING, David & MAITLAND, Barry. **Concepts of Urban Design**. London: Academy Editions, 1984.
- LAMAS, José M. Ressano Garcia. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade**. Lisboa: Fundação Couloste Gulbenskian, 1993.
- LYNCH, Kevin. **La Imagem de la Ciudad**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S. A, 1998.
- MONTANER, Joseph Maria. **Depués del Movimiento Moderno. Arquitectura de la Segunda Mitad del Siglo XX**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1993.
- RIGHI, Roberto. **Arquitetura Moderna e Contemporânea: Exercício Profissional e Ensino**. Revista Dynamis, vol.8, nº 32, julho/setembro, 2000, pg. 60 até 65. Blumenau: FURB, 2000.
- _____, _____. **Desenho Urbano e Planejamento de Centros Urbanos - uma Reflexão sobre o Caso de São Paulo**. Revista Dynamis, vol.8, nº 33, outubro/dezembro, 2000, pg. 29 até 35. Blumenau: FURB, 2000.